

Caracterización y propuesta de acciones para el manejo de las colecciones del banco de germoplasma de café del Tercer Frente¹

Adolfo Ramos-Marzan*, Ramón Antonio Ramos-Navas*, Orlidia Hechavarría-Kindelán**, Wilber Márquez-Márquez*, Yojana Rodríguez-Benito*, Yoandri Guerra-De la Rosa*, Felipe Martínez-Suárez*, Lourdes Sordo-Olivera**, Sandra Herrera-Soler** y Arturo Jordan-Michel***

Resumen

Los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de valor incalculable para la humanidad y su pérdida es un proceso irreversible que supone una grave amenaza para los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo, por lo tanto es de vital importancia su conservación. Tercer Frente es uno de los municipios mayores productores de café en Cuba, la conservación de los recursos fitogenéticos de café en dicho municipio es un fuerte eslabón en la cadena productiva. El control y mantenimiento de los bancos garantiza la producción de la semilla para cada campaña de vivero. Es por ello que el trabajo tuvo como objetivo caracterizar y proponer acciones para el mantenimiento de bancos de germoplasmas de café en Tercer Frente. Los aspectos a tener en cuenta para la caracterización fueron la especie y variedad de café existente, área del banco de semilla, cantidad de plantas, fecha de siembra, sombra predominante, tipo de suelo, marco de plantación, estado fitosanitario y morfofisiológico de las plantaciones. Como resultado de la caracterización se concluyó que los recursos fitogenéticos de café que se conservan en los bancos de semillas en el municipio Tercer Frente presentan buen estado morfológico, en la evaluación relacionada con el estado fitosanitario, se observó que la broca y la roya son las plagas con mayor incidencia y el plan de medidas elaborado para cada uno de los bancos, acorde con la caracterización realizada a los mismos.

1. Recibido: 26/4/2016

Aprobado: 13/7/2016

*UCTB Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. INAF. Santiago de Cuba. genetica2@tercerfrente.inaf.co.cu

**Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF). Playa, La Habana

***CUM Tercer Frente, Santiago de Cuba

Palabras clave: semillas, conservación, recursos fitogenéticos, morfológico, fitosanitario.

Abstract

The phylogenetic resources constitute a patrimony of incalculable value for the humanity and their loss is therefore an irreversible process that supposes a serious threat for the ecosystems, the agricultural development and the alimentary security of the world, it is of vital importance its conservation. Tercer Frente is one of the municipalities bigger producing of coffee in Cuba, the conservation of the coffee phylogenetic resources in this municipality is a strong link in the productive chain. The control and maintenance of the banks guarantees the production of the seed for each nursery campaign. That is why this work had as objective to characterize and to propose actions for the maintenance of coffee germplasm banks in Tercer Frente. The aspects to keep in mind for the characterization were: the species and variety of coffee existent, area of the seed bank, plants quantity, seedtime date, predominant shade, soil type, plantation mark, plant protection state and morphphysiological of the plantations. As a result of the characterization, it is concluded that coffee phylogenetic resources that are conserved in the seeds banks in Tercer Frente municipality, present good morphologic state, in the evaluation related with the plant protection state, it was observed that the coffee berry borer and the rust are the plagues with more incidence, although this results don't exceed the economic threshold and the plan of measures made for each one of the banks, it is in agree with the characterization carried realized for its.

Key words: seeds, conservation, phylogenetic resources, morphology, plant protection.

Introducción

Los recursos fitogenéticos son la base de la seguridad alimentaria mundial. Por ello es de suma importancia mantener la diversidad genética de especies, variedades, cultivares y de plantas silvestres (Sánchez y Jiménez, 2010). Estos recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad de valor incalculable, y su pérdida es un proceso irreversible que supone una grave

amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo; por lo tanto, es vital su conservación (Esquinas-Alcázar, 1993). Los bancos de germoplasmas juegan un papel muy importante para evitar la pérdida de las especies con interés comercial (Wang *et al.*, 2005).

El municipio Tercer Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy, se encuentra ubicado en el corazón del macizo montañoso Sierra Maestra, es un municipio netamente agrícola y su renglón fundamental es el café.

Las colecciones del banco de germoplasma en esta localidad han sufrido erosión genética, debido a la falta de capacitación a los curadores, insuficientes prospecciones como vía de introducir nuevos recursos y los efectos ambientales e indisciplinas tecnológicas.

El presente trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar y proponer acciones para el manejo de las colecciones del banco de germoplasma de café del Tercer Frente.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en el banco de germoplasma del municipio Tercer Frente provincia Santiago de Cuba. En este estudio fueron caracterizadas seis colecciones de recursos genéticos de café: Banco de Estacas, Jardín de Variedades, Banco de Semillas Certificada, Banco de Semillas Básica, Nutrición 2 y Nutrición 3, que pertenecen a la UCTB (Unidad de Ciencia y Tecnología de Base) Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales; y el Banco de Semillas Certificadas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) VI Cumbre perteneciente a la Empresa Agro-Forestal Tercer Frente.

Se evaluaron las accesiones de café existentes, área del banco de semilla, cantidad de plantas, fecha de siembra, sombra predominante, tipo de suelo, marco de plantación, estado morfofisiológico de las plantas. El estado fitosanitario se evaluó mediante la incidencia del minador de la hoja (*Leucoptera coffeella* Washburn), de Coccidos (*Coccus viridis* G.), de la Roya del café (*Hemileia vastatrix* Berk y Br.), de Cercospora (*Cercospora coffeicola* Berk CKc) y Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporoides* Penz. Penz. y Sacc.) según la metodología empleada por Carracedo (1990). Se empleó la

metodología propuesta por Rodríguez y col. (2013) para evaluar la incidencia de la broca del café (*Hypothenemus hampei* Coleoptera: Scolytidae).

Posterior a la caracterización de los bancos se elaboró un plan de medidas para el manejo de las colecciones (MINAG, 2008).

Resultados y discusión

Se obtuvieron las caracterizaciones de las siete colecciones evaluadas, en las que se especifican la especie que presentan y su variedad, el área en hectáreas que ocupa, la cantidad de plantas que presentan, la fecha de siembra, cual es la sombra que predomina, el tipo de suelo, el marco de plantación y el estado morfofisiológico (Tabla 1). El establecimiento de colecciones o bancos de germoplasma vegetal no tendría sentido si no se conocen las características de los materiales conservados y su posible utilización presente o futura, se pueden registrar caracteres distintivos de la accesión de manera particular, permite identificar si las colecciones se encuentran en condiciones óptimas para su conservación y de no ser así tomar las medidas pertinentes, identificar rasgos potencialmente valiosos de las muestras, así como las variedades locales que podrían utilizar directamente los agricultores (Scholz y Bomer, 2009). Es primera vez que se realiza una caracterización de este tipo en el banco de germoplasma de café del Tercer Frente.

Tabla 1. Caracterizaciones las seis colecciones y el Banco clonal. **C.RF.TF.BE:** Colección de recursos fitogenéticos en Tercer Frente Banco de estacas; **J.V:** Jardín de variedades; **BS.C:** Banco de semillas certificada; **BS.B:** Banco de semillas básica; **N2:** Nutrición 2; **N3:** Nutrición 3; **BS.CPA:** Banco de semillas de la CPA VI Cumbre

Banco de semilla	C.RF.TF.BE	J.V.	BS.C	BS.B	N2	N3	BS.CPA
Características							
Especie	<i>Coffea canephora</i>	<i>Coffea arabica</i>	<i>Coffea canephora</i>	<i>Coffea arabica</i>	<i>Coffea canephora</i>	<i>Coffea canephora</i>	<i>Coffea arabica</i>
Variedad	<i>Robusta</i>	118 de <i>C. arabica</i> 4 del Híbrido V-5	<i>Robusta</i>	273 plantas de Isla 6-14, 75 plantas de San Ramón, 539 de Costa Rica rojo, 142 plantas de Catuai amarillo, 189 plantas de Laferno, 203 plantas de Isla 5-15 y 184 plantas de Typica	<i>Robusta</i>	<i>Robusta</i>	Caturra rojo – Costa Rica y Laferno
Área (ha)	0,3	0,5	0,36	1,12	0,34	0,22	2
Cantidad de plantas	495 mezclas de los clones MK-28, MK-46, MK-81, MK-95, MK-96, MK-107, MK-127, MK-153, MK-157, MK-195, MK-196, MK-200, MK-233, MK-238, MK-239	840	606 mezclas de los clones MK-28, MK-46, MK-81, MK-95, MK-96, MK-107, MK-127, MK-153, MK-157, MK-195, MK-196, MK-200, MK-233, MK-238, MK-239	2010	567 mezclas de los clones MK-28, MK-46, MK-81, MK-95, MK-96, MK-107, MK-127, MK-153, MK-157, MK-195, MK-196, MK-200, MK-233, MK-238, MK-239	378 mezclas de los clones MK-28, MK-46, MK-81, MK-95, MK-96, MK-107, MK-127, MK-153, MK-157, MK-195, MK-196, MK-200, MK-233, MK-238, MK-239	4400 de Costa Rica y 4430 de Laferno
Fecha de siembra	mayo de 2011	Se han realizado tres siembras; mayo de 2006, febrero de 2011 y mayo de 2011	mayo de 1993	mayo 2010	mayo 2009	mayo 2009	8 de agosto de 2014
Sombra predominante	Piñón (<i>Gliricidia sepium</i>) (Jacq.) Kunth ex Walp, Banano (<i>Musa paradisiaca</i> L.)	Leucaena (<i>Leucaena leucocephala</i> Lam.de Wit)	Leucaena (<i>Leucaena leucocephala</i> Lam. de Wit)	Leucaena (<i>Leucaena leucocephala</i> Lam. de Wit)	Algarrobo (<i>Ceratonia siliqua</i> L.) y Piñón (<i>Gliricidia sepium</i>) (Jacq.) Kunth ex Walp	Piñón (<i>Gliricidia sepium</i>) (Jacq.) Kunth ex Walp	Algarrobo (<i>Ceratonia siliqua</i> L.)
Tipo de suelo	Pardo ócrico sin carbonato (Hernández-Jiménez y col., 1999)	Pardo sin carbonato (Hernández-Jiménez y col., 1999)					
Marco de Plantación	3m x 2m	2m x 1m	3m x 2m	2m x 1m	3m x 2m	3m x 2m	2m x 1m
Estado morfo-fisiológico	BUENO						

Los resultados obtenidos de las evaluaciones relacionadas con la incidencia de las plagas y otros aspectos importantes demostraron que el porcentaje y el tipo de sombra empleado en las áreas evaluadas es el recomendado según las características agroecológicas de la zona. El tipo de suelo es el indicado para el cultivo y se aplican medidas para conservar los mismos según Díaz y col., 2013.

En el Banco de estacas los resultados mostraron que en el área solo se detectó incidencia de broca con un índice de infestación de 7,3; resultado que difiere con lo plasmado en la NRAG 194 (2011) la cual indica que para un banco de semillas de café el Índice de Infestación debe ser menor al 1 %, porque a partir de este se tomará el material de propagación para la siembra en campo y no debe tener alguna plaga; de esta forma, se logra de forma exitosa la multiplicación de los materiales genéticos.

En el *Jardín de variedades* existió incidencia representativa del minador de la hoja del café, con un Índice de Infestación de 21 %, resultado que es superior a lo indicado en la NRAG 194 (2011), lo que debe ser inferior al 15 %. Además presenta un índice de infestación para la broca de 49 %, lo que puede ser causa de que el área se encuentra en las últimas fases de la cosecha por lo que los frutos restantes son más agredidos por la plaga y aumenta el Índice de infestación. En adición Molina y López (2003) plantean que el principal factor de infestación de la broca es la población remanente en frutos que han caído al suelo después de la recolección, quedando muchos de ellos cubiertos por hojarasca y materia orgánica en descomposición; esos frutos albergan en su interior estados biológicos inmaduros y adultos de la plaga, que después de un período seco se presenta un incremento poblacional.

En el *Banco de semillas certificada* solo hubo de forma representativa broca del café que muestra un índice de infestación de 1.60 % el cual debe estar por debajo del 1 % según NRAG 194 (2011), si observamos la diferencia de lo que muestra la norma ramal con respecto a lo obtenido en la colección la diferencia es solo de 0.60 %, resultado que puede cambiar de forma rápida, al aplicar un manejo integrado de la plaga (MINAG, 2008).

En el *Banco de semillas básica* se observó incidencia de la broca con un índice de infestación de 8,7 % y de la roya con grado 1, resultados que difieren con lo plasmado en la NRAG 194 (2011), la cual manifiesta que un banco de semillas el Índice de infestación para la broca debe ser menor de 1 % y el grado de infestación de la roya debe ser cero. La incidencia de la roya en esta área se debió a que en ella existen plantaciones de café de la variedad Typica la cual es muy susceptible a esta plaga. El estado fisiológico de la plantación puede reducir o incrementar la susceptibilidad a la plaga, existen otros factores que inciden en la susceptibilidad como es el caso de un inadecuado desarrollo de las raíces, deformaciones morfológicas en las posturas, exceso de agua y deficiencia de nutrientes en los suelos (Rivillas *et al.*, 2011); por eso, la importancia del cumplimiento de las medidas agrotécnicas que se deben establecer en el cultivo.

En *Nutrición 2* no presentó incidencia de las plagas analizadas, ya que se han realizado adecuadamente el control de malezas, regulación de sombra y la aplicación de fertilizantes orgánicos según Díaz y col. (2013). Además se realizaron aplicaciones de nematodos entomopatógenos los cuales reducen las poblaciones de broca resultado que confirma lo planteado por Molina y López (2009) donde demostraron que la aplicación directa nematodos entomopatógenos sobre frutos infectados por broca ejerce un papel importante en la disminución de la plaga, al parasitar los diferentes estadios de la misma.

La evaluación realizada en *Nutrición 3* demostró incidencia de la broca con un índice de infestación de 2,11 % el cual debe ser inferior al 1 % según NRAG 194 (2011). Esto se debe a que posterior a la cosecha quedaron frutos en el suelo los cuales albergan en su interior estados biológicos inmaduros y adultos de la plaga, que después de un período seco se presenta un incremento poblacional (Molina y López, 2003).

En el *Banco de Semillas de la CPA VI Cumbre* los resultados obtenidos a partir de la evaluación del estado fitosanitario, demostraron que existió incidencia de la broca con un índice de infestación de un 5,2 % y de la roya con grado 3,7 en la variedad Costa Rica.

La presencia de grado 3,7 de la roya en este banco, se pueden deber a que esta colección se encuentra ubicada en la ladera del río Mogote y a que en el momento en que se realizó el muestreo existía alto porcentaje de humedad debido a las precipitaciones de días anteriores. Estas condiciones según Jaques y Rivas (2014) permite la proliferación de esta plaga, pues la lluvia contribuye al transporte de las esporas de la roya a corta distancia, y el agua líquida es necesaria para su germinación hasta la penetración de la hoja. Estos autores plantean que esta plaga se desarrolla mucho mejor durante la época de lluvias, también se desarrolla en época seca aunque en menor medida, porque la falta de lluvia no es una limitante para el desarrollo de la plaga. Otras fuentes de agua libre como el rocío y la humedad en el ambiente, pueden facilitar la germinación de las esporas en ausencia de precipitaciones, y el viento permite la dispersión en seco de las esporas (Jaques y Rivas, 2014). Esta afectación se puede controlar con la aplicación correcta de un manejo integrado de la plaga (Díaz y col., 2013).

Los planes de medidas para la conservación de las colecciones existentes en el Banco de Germoplasma de Tercer Frente se elaboraron a partir de las deficiencias encontradas en los bancos, el plan de conservación correspondiente a cada uno de ellos, herramientas que permiten el mantenimiento de las condiciones óptimas en campo para la conservación de los recursos fitogenéticos en dicho banco, las cuales se describen para cada sitio:

-Banco de estacas: se debe terminar el agobio a las plantas existentes en el banco, para estimular la emisión de los vástagos. Actualizar el historial de campo. Realizar el arroje de los surcos de forma cíclica con residuos vegetales. El banco debe estar identificado con una valla a la entrada con los siguientes datos: nombre del banco, área plantada por mezcla clonal (ha), designación, cantidad de plantas, fecha de plantación. Hacer un croquis duplicado con la ubicación de los materiales para facilitar la localización de los genotipos en caso de pérdida de las tablillas. Realizar el desyerbe del banco, sus alrededores se deben mantener libres de arvenses. Realizar la poda de saneamiento y sistemática con la posterior aplicación de cobre corte o aspersión con una solución de cobre y urea al 1 %. Aplicar de forma fraccionada fertilizantes nitrogenados tanto al suelo como foliar,

utilizando como base el análisis agroquímico, según la metodología para café. De presentarse síntomas de desequilibrio nutrimental se debe consultar al especialista de suelos y agroquímica y actuar en consecuencia. Instalar un sistema de riego, preferentemente localizado, que le garantice la humedad en el suelo por cada etapa. Se deben aplicar medidas para un manejo integrado de la broca, dando prioridad a las medidas agrotécnicas y a la aplicación de productos biológicos. Construir una cerca capaz de delimitar el perímetro del banco. Construir en la entrada del banco, un punto de desinfección permanente con dispositivos especiales de desinfección, como son: cajuelas con solución de formol al 2 % para manos y calzados. Construir una fosa sanitaria con tapa, donde se arrojarán las plantas enfermas, aplicando seguidamente cal o incinerando el material recolectado. Hacer un expediente que contenga toda la documentación legal relacionada con el banco de semilla. Realizar la prueba de germinación de la semilla antes de ser entregada a los productores. Eliminar plantas de variedades no deseadas.

-Jardín de variedades: elaborar el historial de campo. Realizar el arroje de los surcos de forma cíclica con residuos vegetales. Hacer un croquis duplicado con la ubicación de los materiales para facilitar la localización de los genotipos en caso de pérdida de las tablillas. Realizar el desyerbe del banco, sus alrededores se deben mantener libres de arvenses. Realizar la poda de saneamiento y sistemática con la posterior aplicación de cobre corte o aspersion con una solución de cobre y urea al 1 %. Aplicar de forma fraccionada fertilizantes, utilizando como base el análisis agroquímico, según la metodología para café. De presentarse síntomas de desequilibrio nutrimental se debe consultar al especialista de suelos y agroquímica y actuar en consecuencia. Instalar un sistema de riego, preferentemente localizado, que le garantice la humedad en el suelo por cada etapa. Se deben aplicar medidas para un manejo integrado de la broca y el minador de la hoja, dando prioridad a las medidas agrotécnicas y a la aplicación de productos biológicos. Reparar la cerca perimetral. Construir en la entrada del banco, un punto de desinfección permanente con dispositivos especiales de desinfección, como son: cajuelas con solución de formol al 2 %

para manos y calzados. Construir una fosa sanitaria con tapa, donde se arrojarán las plantas enfermas, aplicando seguidamente cal o incinerando el material recolectado. Hacer un expediente que contenga toda la documentación legal relacionada con el banco de semillas. Antes de iniciar cada cosecha se marcarán las plantas que por cualquier motivo no aseguren la óptima calidad de la semilla. La recolección de café para semilla se realizará a partir de la tercera cosecha. Realizar la prueba de germinación de la semilla antes de ser entregada a los productores.

-Banco de semillas certificada y básica: el banco debe estar identificado con una valla a la entrada con los siguientes datos: nombre del banco, área plantada por variedad o cultivar (ha), designación, cantidad de plantas, fecha de plantación. Instalar un sistema de riego, preferentemente localizado, que le garantice la humedad en el suelo por cada etapa. Reparar la cerca perimetral, hasta el punto de evitar la entrada de animales en el área. Construir en la entrada del banco, un punto de desinfección permanente con dispositivos especiales de desinfección, como son: cajuelas con solución de formol al 2 % para manos y calzados. Construir una fosa sanitaria con tapa, donde se arrojarán las plantas enfermas, aplicando seguidamente cal o incinerando el material recolectado. Se deben aplicar medidas para un manejo integrado de la broca y la roya del café, dando prioridad a las medidas agrotécnicas y a la aplicación de productos biológicos.

-Nutrición 2 y Nutrición 3: laborar el historial de campo. Realizar el arroje de los surcos de forma cíclica con residuos vegetales. Hacer un croquis duplicado con la ubicación de los materiales para facilitar la localización de los genotipos en caso de pérdida de las tablillas. El banco debe estar identificado con una valla a la entrada con los siguientes datos: nombre del banco, área plantada por mezcla clonal (ha), designación, cantidad de plantas, fecha de plantación. Realizar el desyerbe del banco, sus alrededores se deben mantener libres de arvenses. Realizar la poda de saneamiento y sistemática con la posterior aplicación de cubre corte o aspersion con una solución de cobre y urea al 1 %. Aplicar de forma fraccionada fertilizantes, utilizando como base el análisis agroquímico, según la metodología para café. De presentarse síntomas de desequilibrio nutrimental se

debe consultar al especialista de suelos y agroquímica y actuar en consecuencia. Instalar un sistema de riego, preferentemente localizado, que le garantice la humedad en el suelo por cada etapa. En el caso específico del banco Nutrición 3 se deben aplicar medidas para un manejo integrado de la broca, dando prioridad a las medidas agrotécnicas y a la aplicación de productos biológicos. Reparar la cerca perimetral. Construir en la entrada del banco, un punto de desinfección permanente con dispositivos especiales de desinfección, como son: cajuelas con solución de formol al 2 % para manos y calzados. Construir una fosa sanitaria con tapa, donde se arrojarán las plantas enfermas, aplicando seguidamente cal o incinerando el material recolectado. Hacer un expediente que contenga toda la documentación legal relacionada con el banco de semilla. Antes de iniciar cada cosecha se marcarán las plantas que por cualquier motivo no aseguren la óptima calidad de la semilla. La recolección de café para semillas se realizará a partir de la tercera cosecha. Realizar la prueba de germinación de las semillas antes de ser entregadas a los productores.

-Banco de semillas de la CPA VI Cumbre: Actualizar el historial de campo. Hacer un croquis duplicado con la ubicación de los materiales para facilitar la localización de los genotipos en caso de pérdida de las tablillas. Aplicar de forma fraccionada fertilizantes nitrogenados tanto al suelo como foliar, utilizando como base el análisis agroquímico, según la metodología para café. De presentarse síntomas de desequilibrio nutrimental se debe consultar al especialista de suelos y agroquímica y actuar en consecuencia. Instalar un sistema de riego, preferentemente localizado, que le garantice la humedad en el suelo por cada etapa. El banco debe estar rodeado de una zanja de drenaje o de derivación, que evite que el agua que escurre de los alrededores pase al mismo y lo contaminen con patógenos. Las zanjas deben estar protegidas en su borde superior con surcos de especies tales como: caña santa (*Costuss picatus* Maas.), vetiver (*Vetiveria zizanoides* L.), entre otros. Se deben aplicar medidas para un manejo integrado de la broca y la roya de forma inmediata, dando prioridad a las medidas agrotécnicas y a la aplicación de productos biológicos. Reparar la cerca perimetral. Construir en la entrada del banco, un punto de desinfección permanente con

dispositivos especiales de desinfección, como son: cajuelas con solución de formol al 2 % para manos y calzados. Construir una fosa sanitaria con tapa, donde se arrojarán las plantas enfermas, aplicando seguidamente cal o incinerando el material recolectado. Hacer un expediente que contenga toda la documentación legal relacionada con el banco de semilla. Realizar la prueba de germinación de la semilla antes de ser entregada a los productores, eliminar plantas de variedades no deseadas. Incrementar la diversidad varietal.

Conclusiones

- Los recursos fitogenéticos de café que se conservan en los bancos de semillas en el municipio Tercer Frente presentan buen estado morfológico.
- El estudio fitosanitario realizado en el banco de germoplasma de café del Tercer Frente demostró que la broca y la roya fueron las plagas que mayor incidencia presentaron, aunque no sobrepasaron el umbral económico.
- El plan de medidas elaborado para cada uno de los bancos se corresponde con la caracterización realizada a las colecciones.

Bibliografía

- Carracedo, C.: Optimización del tiempo de muestreo para la determinación del estado fitosanitario de los cafetales. MINAGRI. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba. 5 pp., 1990.
- Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Morán: *Instructivo Técnico Café Robusta*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, Ministerio de la Agricultura. Dirección de Café y Cacao del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña, Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba. 71 pp., 2013

- Esquinas-Alcázar, J. T.: *La diversidad genética como material básico para el desarrollo agrícola*. En: *La Agricultura del Siglo XXI*. J.I. Cubero y M.T. Moreno (coord.). Mundi-Prensa, Madrid, pp. 79-102. 1993.
- Hernández-Jiménez y col.: *Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba*. Instituto de Suelos, Ministerio de la Agricultura, AGRINFOR. Ciudad de la Habana, ISBN 959-246-022-1, 63 pp., 1999.
- Jaques, Avelino y Galileo Rivas: *La roya anaranjada del cafeto*. CIRAD-CATIE-IICA/PROMECAFE, Francia, 48 pp; 2014.
- MINAG, Ministerio de la Agricultura: *Instrucciones técnicas para el manejo de bancos de semilla de café*. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba. 13 pp., 2008.
- Molina, J. P. y J. C. López: *Supervivencia y parasitismo de nematodos entomopatógenos para el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) en frutos de café*. *Boletín de sanidad Vegetal Plagas*, 29 (4): 523-533, 2003.
- Molina, J. P. y J. C. López: *Efeito da Aplicação de Nematoides Entomopatogênicos sobre Frutos Infestados com Broca-do-café, *Hypothenemus hampei* (Coleoptera: Scolytidae)*. *Mematologia Brasileira*, 33 (2): 115-122, 2009.
- NRAG 194: *Semillas de (*Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* P ex. F)-certificación*. Comité Técnico de Normalización. MINAG, Ciudad de la Habana., 10 pp., 2011.
- Rivillas, O.; Serna-G., C. A.; Cristancho-A., M. A. y A. C. Gaitán-B.: *La roya del cafeto en Colombia: Impacto, manejo y costos del control*. CENICAFE "Pedro Uribe Mejía", Colombia, 52 pp., 2011.
- Rodríguez, Yojana; Vázquez, E.; Ramos, R.; Ramos, A.; Lacerra, J.; Ferrer, M. y María E. González: *Evaluación de atrayentes para la captura de broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en trampas artesanales*. *Café Cacao*, 12(1): 35-40, 2013.

- Sánchez, N. y V. Jiménez: Técnicas de conservación *in vitro* para el establecimiento de bancos de germoplasma en cultivos tropicales. *Agronomía Mesoamericana*, 21 (1): 193-205, 2010.
- Scholz, U. y A. Börner: Seed conservation in ex situ gene banks – genetic studies on longevity in barley. *Euphytica*, 170 (1-2): 5-14, 2009.
- Wang, Y. L.; Fang, M.J. and S. L. Liaw: Cryopreservation of *in vitro*-grown shoot tips of papaya (*Carica papaya* L.) by vitrification. *Botanical Bulletin of the Academia Sinica*, 29-34, 2005.